

ШАБЛОН ЧЕК-ЛИСТА ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПАМ FAIR ПРИ ПОДАННІ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ (ПУДД)

Цей чек-лист призначений для самоперевірки дослідників при підготовці та поданні Плану управління дослідницькими даними (ПУДД) у БДПУ. Кожен пункт має бути оцінений перед поданням документа на затвердження.

F – Findable (Відшукуваність)

Критерій	Так	Ні	Коментар
Набір даних має унікальний ідентифікатор (DOI).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Метадані структуровані та доступні у репозитарії.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Використано зрозумілу систему іменування файлів.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A – Accessible (Доступність)

Критерій	Так	Ні	Коментар
Набір даних збережено у відкритому репозитарії.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Умови доступу чітко визначені (відкритий доступ, доступ за запитом, NDA).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Наявна контактна інформація для запитів.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I – Interoperable (Сумісність)

Критерій	Так	Ні	Коментар
Використано стандартизовані формати (CSV, TXT, XML, JSON, TIFF).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Метадані відповідають міжнародним стандартам (наприклад, Dublin Core).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Використано контрольовані словники або онтології, де це можливо.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

R – Reusable (Придатність для повторного використання)

Критерій	Так	Ні	Коментар
Указано ліцензію (рекомендовано CC BY 4.0 або CC0).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
README-файл містить опис методології та змінних.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Дані задокументовані настільки, щоб інші дослідники могли їх повторно використати.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Відповідальний за перевірку: _____

Дата: _____